

O'ZBEK AMALIY SAN'ATINING KULOLCHILIK MAKTABLARI
TARIXI

Gubenova Gozzal Turganbayevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti

2-kurs mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12562398>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 24-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 27-iyun 2024 yil

KEY WORDS

bezak, mehnat quroli, amaliy san'at, kulolchi

ABSTRACT

Ushbu maqola qadimiy o'zbek amaliy san'at kulolchiligining tarixiy rivoji va hozirgi kundagi ahamiyati borasida fikrlar bayon etiladi.

O'zbek amaliy san'at maktablari tarixida hududning boy madaniy merosi va badiiy an'analari o'z ifodasini topgan. O'zbekiston azaldan avloddan avlodga o'tib kelayotgan o'zining jo'shqin va murakkab an'anaviy hunarmandchiligi bilan mashhur. Amaliy san'at, ya'ni amaliy san'at o'zbek o'zligi va madaniyatini shakllantirishda, o'zini namoyon qilish va ijodkorlik vositalarini yaratishda hal qiluvchi rol o'ynadi. O'zbekistonda Amaliy san'at maktablarining rivojlanishiga turli omillar, jumladan, tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar ta'sir ko'rsatdi. O'zbek amaliy san'atining kulolchilik maktablari tarixi, o'zbekning milliy san'at turlari bilan bog'liq sanat madaniyatining eng qadimgilaridan biri sifatida o'ylangan. Bu maktablarda o'zbek amaliy san'atining tushunchalari, taraqqiy esa asosiy boshlanishi, rivojlanishi, shuningdek, uning muhimiyati ko'rsatilgan. O'zbekiston amaliy san'ati o'rtasining o'zida kelib chiqqan, milliy madaniyatimizni eng chiroyli ko'rinishlardan biridir.

O'zbekistonda kulolchilikning eng qadimiy san'ati neolit davridan boshlab shug'ullanib kelgan. Bu hunarmandlik, loydan turli buyumlar tayyorlaydigan turi hisoblanadi, jumladan terrakota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdan yasaladi. Qadimgi tarixda, Osiyoning ko'plab hududlarida kulolchilik keng tarqalib kelgan. O'zbekistonda Samarqand, Kitob, Shahrisabz, G'ijduvon, Xorazm, Toshkent, G'urumsaroy, Rishtonda sopol idishlarni sirlab bezatishning o'ziga xos uslublari vujudga keldi.¹

O'zbek amaliy san'ati to'g'risida yaratilgan kulolchilik maktablari chiroyli. O'zbekistonda amaliy san'atning ilk namunalaridan biri Ipak yo'li davri kabi mintaqaning qadimiy sivilizatsiyalariga borib taqaladi. Ipak yo'li bo'ylab tovar va g'oyalar almashinuvi murakkab badiiy uslub va uslublarning rivojlanishiga olib keldi. Bu ilk rivojlanish O'zbekistonda amaliy san'atning gullab-yashnashiga zamin yaratdi. Asrlar davomida mintaqada turli imperiya va sulolalar hukmronlik qilib, har biri O'zbekiston badiiy an'analari o'z izini qoldirgan.

¹ Abdullayev N. San'at tarixi. (1 tom). Toshkent.: 1989-y.

O'zbekistonda amaliy san'at bo'yicha rasmiy maktablarning tashkil etilishini sovet davrida, ya'ni ta'lim va madaniyat muassasalari qayta tashkil etilgan paytdan kuzatish mumkin. Sovet hukumati an'anaviy hunarmandchilik va san'atni asrab-avaylash va targ'ib qilish muhimligini tan oldi, bu esa ixtisoslashtirilgan maktablar va kadrlar tayyorlash dasturlarini tashkil etishga olib keldi. Bu maktablar o'zbek amaliy san'atining an'anaviy uslublariga yangi avlod musavvir va hunarmandlarni tayyorlash, ana shu qadimiy an'analarning bardavomligini ta'minlashni maqsad qilgan.

O'zbekistonda kulolchilikning eng mashhur asarlari o'zining badiiy qiymati bilan tan olingan. Bu hunarmandlikning loydan turli buyumlar tayyorlaydigan turi, jumladan terrakota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdan yasaladi. Qadimgi tarixda Osiyoning ko'plab hududlarida kulolchilik keng tarqalib kelgan. O'rta asrlarda Samarqand, Kitob, Shahrisabz, G'ijduvon, Xorazm, Toshkent, G'urumsaroy, Rishtonda sopol idishlarni sirlab bezatishning o'ziga xos uslublari vujudga keldi

O'zbekistondagi Amaliy san'at maktablari kulolchilik, kashtachilik, gilamdo'zlik, yog'och o'ymakorligi kabi an'anaviy hunarmandchilik bo'yicha keng ko'lamlı kurslar mavjud. Ushbu maktablarda o'quvchilar ushbu hunarmandchilikda qo'llaniladigan texnika va materiallar, shuningdek, har bir san'at turining madaniy va tarixiy ahamiyati bilan tanishtiriladi. O'quv dasturi, shuningdek, ijodkorlik va innovatsiyalarga urg'u berib, talabalarni an'anaviy ishlariga zamonaviy ta'sirlarni kiritishga undaydi. O'zbekistondagi amaliy san'at maktablari o'z tarixi davomida o'zgaruvchan ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarga moslashgan. Sovet davrida maktablar moliyalashtirishning qisqarishi va o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish zarurati kabi muammolarga duch keldi. Biroq, bu qiyinchiliklar yosh avlodda an'anaviy hunarmandchilikka yana qiziqish uyg'otib, o'zbek amaliy san'atiga bo'lgan qiziqishning jonlanishiga olib keldi.²

Bugungi kunda O'zbekistondagi amaliy san'at maktablari mamlakatimiz badiiy merosini asrab-avaylash va targ'ib etishda muhim o'rin tutib kelmoqda. Ushbu maktablarning ko'plab bitiruvchilari O'zbekiston va xorijdagi galereya va ko'rgazmalarda o'z ishlarini namoyish etib, muvaffaqiyatli rassom va hunarmand bo'lib yetishmoqda. Maktablar, shuningdek, o'zbek hunarmandlarini o'rganish va hamkorlik qilish uchun dunyoning turli burchaklaridan kelgan talabalar va san'atkorlarni qabul qiluvchi madaniy almashinuv markazlari bo'lib xizmat qiladi.

O'zbek amaliy san'at maktablarining tarixi o'zbek xalqining matonat va bunyodkorligidan dalolatdir. Asrlar davomida ko'plab qiyinchiliklarga duch kelganiga qaramay, o'zbek hunarmandchiligining an'analari bardavom bo'lib, avloddan-avlodga o'tib kelmoqda. Amaliy san'at maktablari mamlakatimizning boy madaniy merosini dunyoga namoyish etib, O'zbekiston uchun faxr va ilhom manbai bo'lib kelmoqda. O'zbek amaliy san'atining kulolchilik maktablari tarixi qadimgi davrlardan boshlab shug'ullanib kelgan. Kulolchilik, hunarmandlikning turli buyumlar tayyorlaydigan turi hisoblanadi. Bu buyumlar terrakota, sopol idish, qurilish materiallari va boshqalar kabi turli xil materiallardan yasaladi. Asosiy xom ashyo kulolchilikda tuproq bo'lib, idishlar, qo'llar, va boshqa mahsulotlar tayyorlanadi. Kulolchilikning tarixi neolit davridan boshlab shug'ullanib kelgan, va bu hunarmandlik Osiyoning ko'plab hududlarida keng tarqalib kelgan. O'zbekistonda an'anaviy amaliy san'at asarlari ko'rgazmasida kulolchilik maktablari vakillari ham ishtirok etgan. Boshqa maqolalarda ham bu mavzuga oid ma'lumotlar mavjud. 60-70-yillarda Marg'ilon "Atlas" birlashmasi, Namangan shoyi to'qish fabrikasi abr gulli ipak matolar chiqardi. Taqsim usulida yirik gulli qilib ishlangan "arabi" xilidagi, sidirg'a va mayda gulli "terma" paloslar (T.Jo'rayev, B.Mirzayeva, O.Xolmatova), zardo'zi do'ppi, nimcha, yirik namoyonlar (A.Aminov, M.Ahmedova, V.P.Stolyarov), so'zana, palak, gulko'rpa va turli qiyiqlar, mayda

² Abdullayev N. San'at tarixi. (2 tom). Toshkent.: 2001-y.

haykaltaroshlikda an'anaviy sopol ushpulaklar (U.Jo'raqulov, H.Rahimova) qatori beg'ubor hazil ruhi aks etgan haykalchalar (A.Muxtorov) yaratildi. so'nggi 80-90-yillar ichida quyidagi asosiy yo'nalishlarda rivojlandi: 20 dan ortiq xalq hunarmandligini o'z ichiga olgan xalq; yengil (chinni buyumlar, badiiy matolar) va mahalliy (sopol, yog'och buyumlar, gilamchilik, kashtachilik, zardo'zlik va boshqalar) sanoatni o'z ichiga olgan badiiy sanoat; ko'rgazma, interer va manzarali kulollik buyumlari, gobelen, shisha, chinni va zargarlik san'atida an'anaviy bo'lmagan buyumlar yaratuvchi rassomlik ijodi bilan bog'liq malakali yakka tartibdagi mualliflik bezak san'ati.³

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek amaliy san'at maktablarining tarixi o'lkaning chuqur ildiz otgan badiiy an'analari va madaniy o'ziga xosligini aks ettiradi. Bu maktablar an'anaviy hunarmandchilikni asrab-avaylash va targ'ib qilish, o'zbek hunarmandchiligi merosining yanada gullab-yashnashida muhim rol o'ynadi. O'zbekistondagi amaliy san'at maktablari o'zbek san'atining go'zalligi va bunyodkorligidan dalolat berib, dunyoning turli burchaklaridan tashrif buyuruvchilarni ushbu jo'shqin madaniy merosning boyligi bilan tanishishga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. Abdullayev N. San'at tarixi. (1 tom). Toshkent:. 1989-y.
3. Abdullayev N. San'at tarixi. (2 tom). Toshkent:. 2001-y.
4. Abdirasilov S, Azimov V. Rangtasvir. Toshkent:. 2011-y.
5. Булатов С. Узбек халк амалий безак санъати. Тошкент:.1991 й.
6. Farangis Ikromova "O'zbek amaliy san'ati va kulolchilik san'atiga bir nazar" International scientific journal №4. 2022.

INNOVATIVE
ACADEMY

³ Farangis Ikromova "O'ZBEK AMALIY SAN'ATI VA KULOLCHILIK SAN'ATIGA BIR NAZAR"
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL №4. 2022.